

OS DESAFIOS DE ENVELHECER NO SÉCULO XXI: MUNDO DO TRABALHO²⁸

 DOI: 10.5281/zenodo.6566900

Jozadake Petry Fausto Vitorino

Mestranda — Mestrado profissional em Desastres Naturais no Programa de Pós-Graduação em Desastres Naturais da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Assistente Social, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), e especialista em Políticas Sociais Integradas pela Universidade Estácio de Sá (Florianópolis/SC). Pós-graduanda em Saúde Pública pela Universidade EducaMais EDUCA (São Paulo). E-mail: joza.pfv@gmail.com

INTRODUÇÃO

No Brasil, o envelhecimento populacional está relacionado ao aumento da expectativa de vida e à diminuição da taxa de fecundidade e mortalidade. Com efeito, “O Brasil hoje é um “jovem país de cabelos brancos”. “A cada ano, 650 mil novos idosos são incorporados à população brasileira” [...]. (VERAS, 2009, p. 549). A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2015) considera que, nos países em desenvolvimento, toda pessoa acima de 60 anos é idosa. Para os residentes em países desenvolvidos, é considerado idoso aquele que tiver mais de 65 anos. No Brasil, a Lei Federal 8.842/94 considera idosa a pessoa com idade acima de 60 anos.²⁹ Na esteira da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) foram inseridas algumas questões sobre o processo de envelhecimento populacional no Brasil.

Longeviver é tornar-se uma pessoa idosa com as marcas únicas, mas sempre em processo de reconstrução – é pensar como se atinge e se vive todas as fases da vida, e de que maneira a nossa biografia é construída, a qual é marcada pelas nossas alegrias, pelo nosso reconhecimento e pela superação de nossas ansiedades, das

²⁸ Este Artigo foi publicado nos Anais do II Simpósio ON-LINE DE EDUCAÇÃO. Educação, resistência e novos paradigmas: diálogos e possibilidades de 7 a 9 de abril de 2021. Disponível em: <<https://memoria.ifrn.edu.br/handle/1044/2102>>. Acesso em: 21 de março de 2022.

²⁹ Santos e Corte (2007) defendem que as mudanças relacionadas ao decurso natural do envelhecimento, tem o seu início a partir dos 45 anos.

nossas angústias e/ou dos nossos ressentimentos, pois o modo de construir o bem viver, para longeviver, é próprio e singular para cada pessoa. Logo, o bem viver – envelhecer é, de certa maneira, fala contemporânea. Mercadante e Brandão (2009) comentam que não conhecemos ainda o bem viver – envelhecer. Todavia, pergunta-se: Será que podemos generalizar este bem viver-longeviver? E as escolhas individuais, com suas motivações particulares, como ficam? Então, faz-se necessário ter clareza de nossa personalidade, e das inter-relações entre a objetividade das fotos e a subjetividade da escolha dos nossos caminhos, pois é o que nos atribui um lugar singular no tempo-espaço de vida.

Diante do exposto, a questão central que move esta pesquisa é: Conhecer os diversos fatores que podem influenciar as expectativas de vida dos trabalhadores(as), sejam eles(as) da iniciativa privada ou pública diante da aproximação de sua saída do mundo do trabalho, e os desafios do fenômeno de longeviver. Nesse sentido pergunta-se: Como encarar e transpor os desafios e as barreiras a ser enfrentadas pelo trabalhador(a) em seu retorno para casa, e principalmente, por uma geração que se está longe-vivendo?

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Kaufman (2012, p. 38) considera que: “A passagem pelo envelhecimento é, portanto, mais uma tarefa necessária de desenvolvimento, uma nova etapa do caminho de individualização – assim nos revelam os mitos, a arte, e por fim, a própria vida, que mais uma vez se transforma”. Diante disso, não poderíamos analisar está “reapropriação de si” como um dos desafios subjetivos a ser encarado para melhor longeviver no século XXI? (MERCADANTE; BRANDÃO, 2009). Cortella e Rios (2013), ao abordar o tema envelhecimento comentam que, essa é uma experiência individual não somente sob o advento biológico de cada ser social ou ser vivo, mas de como cada pessoa compreende esse momento único da vida.

Segundo as estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS, 2015), em 2050 o mundo terá dois bilhões de idosos. Kalache, em (2008), já questionava: Como adequar a sociedade a essas transformações demográficas brutais? E conclui que é **“Começando a pensar e planejar já”** (Grifo meu). Brandão (2009), em sua pesquisa, apresenta o depoimento de uma mulher, professora, 60 anos, que diz:

“... quando se começa a sentir e perceber alguns sinais de envelhecimento? A natureza vai sinalizando – a idade dos filhos,

chegada dos netos, aposentadoria, menopausa, rugas, dificuldades de certos movimentos, diminuição da força física, maior vulnerabilidade quanto à saúde etc. – mas a percepção e interpretação desses sinais de envelhecimento, dependem, sobretudo, do “estado de espírito” de cada um... O que faz uma pessoa se sentir velha, no sentido de sentir-se “acabada” ou “acabando-se”, (é) quando se perde o encanto pela vida, independentemente da idade”. (BRANDÃO, 2009. p. 59).

Então, como encarar e procurar superar as limitações? Como se apresentam e quais são as nossas expectativas no século XXI no que diz respeito ao longeviver? Existe uma resposta tão simples diante da complexidade e das desigualdades da vida de cada um?

Ao abordar o envelhecimento e a velhice da população brasileira, é importante ressaltar que, o grande desafio na era contemporânea será o de reduzir o preconceito, haja vista que as pessoas mais velhas, por vezes, tendem a ser consideradas fracas, cansadas ou até mesmo inúteis. A existência de preconceitos, assim como as diferentes violações dos direitos de idosos, é resultado de políticas públicas que ainda precisam avançar muito na garantia efetiva dos direitos da população idosa, sobretudo para fazer frente a tantas mudanças e impactos causados pelo fenômeno do longeviver.

A (OMS, 2015), no Relatório Mundial de Envelhecimento e Saúde, aponta novos desafios sobre o envelhecimento e a saúde, e recomenda novas políticas públicas com reformulações profundas, pensando em prestar serviços de qualidade com o intuito de abranger toda essa população que está envelhecendo, principalmente no Brasil. O Relatório é baseado nas apreciações de evidências recentes sobre as características peculiares acerca do envelhecer na era contemporânea, e assim, garantir maior qualidade de vida e autonomia, incluindo todos os idosos e as diferentes classes sociais.

Segundo o Documento, existe grande diversidade nas populações mais idosas: algumas pessoas com idade acima de 80 anos, na era contemporânea, apresentam idade “física e mental comparável” à de um jovem com idade de 20 anos, ou ainda, pode um jovem de 20 anos necessitar de maiores cuidados do que um idoso de 80 anos. De fato, as políticas públicas devem ser pensadas para atender as demandas, mas não só das pessoas com idade avançada, e sim para atender um maior número de pessoas a fim de possibilitar que toda a população venha a alcançar o envelhecimento com saúde.

Logo, devemos considerar que vários fatores podem influenciar na conquista da qualidade de vida; no entanto, é necessário que haja engajamento da pessoa idosa, seja por meio de grupos de convivência seja por orientação psicológica e nutricional, com ênfase nos grupos de atividades físicas. A combinação desses fatores pode contribuir para que o idoso alcance uma vida saudável bem como a longevidade. Diante disso, é mister que se promovam a formação de novas políticas públicas qualitativas, inclusivas *in loco*, além de programas e novas medidas permanentes do Governo Federal, com mais qualidade de vida para toda a população envelhecida, “já que o idoso necessita de atenção como qualquer outro cidadão e possui direitos garantidos pela Constituição Federal e pelo Estatuto do Idoso”. (BARBOSA, TRAESEL, 2013, p. 218).

Quanto ao processo de envelhecimento e, conseqüentemente, de aposentadoria, convém ressaltar que estão fortemente ligados ao significado de trabalho para os sujeitos, o qual não está imune de contradições e ambigüidades. Muito embora tenhamos compreensão do significado do trabalho, conforme Marx (2013), dentro da lógica capitalista de expropriação, exploração e alienação, o trabalho tem importância no processo de socialização e de construção das relações sociais – mesmo que em um contexto da dinâmica capitalista. Contudo, sua vivência como crise, fase, fruição e de bem-estar ou de amargura e “morte social” encontra eco na direção sócio-histórica de cada sujeito, quando examinada a relação entre objetivos e a real construção da trajetória de suas vidas, considerando-se que para alguns sujeitos a vida é o trabalho, e o trabalho é a vida.

Já, no mundo pós-trabalho, a aposentadoria sem planejamento traz uma realidade que afeta aspectos da vida social das pessoas, pois vivemos em uma sociedade capitalista, e nela existe uma divisão de classes. Por conseguinte, a ausência de planejamento com vistas a oportunidades e a melhoria nas condições de vida contribui para uma sociedade complexa e desorganizada (VERAS, 2009). No modo de produção capitalista, nossa força de trabalho apropriada pelo capital, torna-se uma mercadoria, é pelo trabalho que garantimos nossa sobrevivência. Além disso, por meio do trabalho, criamos vínculos e interagimos com os demais seres humanos dentro da sociedade em que vivemos, formando assim a rotina e o *status social*, entre outros pontos. (NETTO; BRAZ, 2012). Assim, muito embora o trabalho tenha assumido o significado de mercadoria no sistema capitalista, ele se constitui, também,

em um facilitador para a construção do ser social e do ser profissional, fazendo com que o sujeito se reconheça e seja reconhecido pelo outro, uma vez que o homem se produz e se reproduz o tempo todo, pois o sujeito se modifica mediante o trabalho e as relações interpessoais dentro do contexto no qual está inserido (ALVARENGA *et al.*, 2009).

METODOLOGIA

Trata-se de uma breve pesquisa de caráter exploratório e de base de estudo qualitativo. Richardson (2008) diz que os estudos dessa natureza podem descrever a complexidade de determinado problema, analisar a interação de determinadas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir no processo de mudança de determinado grupo e possibilitar o entendimento das particularidades do comportamento dos indivíduos.

A pesquisa foi realizada no período de fevereiro a março de 2021. A busca do material utilizado para fundamentar e dar suporte a nossa pesquisa foi através da base de dados do ScELO – Scientific Electronic Library Online, P@PSIC – Periódicos Eletrônicos em Psicologia, Pesquisas FAPESP e Google. O material consultado foi em artigos, Marcos Normativos e Regulatório Brasileiro e livros, relacionados ao tema: “Os desafios de envelhecer no século XXI: mundo do trabalho”, publicados em idioma português, entre os anos de 1988 a 2021.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O período de transição para a aposentadoria pode ser vivenciado como uma fase positiva de desenvolvimento pessoal, entretanto, é necessário que o trabalhador(a) tenha encontrado outras potencialidades que lhes proporcionem o prazer, a maturidade que os leve naturalmente ao crescimento pessoal (MENDONÇA *et al.*, 2021). Contudo, a falta de organização e sem devida preparação prévia poderá levá-los(as) a sentir momentos de infelicidade, preocupação, incertezas, medo, angústias e desequilíbrio emocional.

Logo, para viver bem a vida após a saída do mundo do trabalho, e longeviver com saúde e dignidade, os desafios vão desde normas, políticas públicas e sociais, até as práticas efetivas, mas muito além disso, é necessário ter conquistado ao longo de sua vida o capital familiar e o financeiro. Precisa ainda, cultivar ou construir novos

relacionamentos de amizade, porque as que foram deixadas no trabalho podem ser ainda visitadas, porém nem tanto cultivadas. Percebe-se então, que ao desliga-se do mundo trabalho, e não havendo o devido planejamento para esse momento, esse é um dos fatores que poderá impactar a vida do trabalhador(a) e poderá representar uma ruptura nos referenciais do sujeito.

Cabe ressaltar, que a saída do mundo do trabalho, muito além da preparação emocional e financeira, exige efetiva reorganização familiar. É importante lembrar, que quando ocorrem mudanças nos papéis na vida das pessoas, a família é a base, é o suporte do indivíduo. Com efeito, preparar-se para o retorno de seu lar, diante do advento da aposentadoria, e, principalmente do longeviver, estes são fatos que exigem uma adequação tanto do aposentado(a) quanto de seus familiares, principalmente entre os cônjuges, pois com o tempo livre do trabalho, o aposentado vai estar mais disponível para a família, e ambos terão que se adaptar, o que significa, aprender a conviver com a família, e o aprendizado significa também, “ceder”. É necessário lembrar ainda, que em alguns casos, a mulher se sente “dona” do lar.

Com relação ao envelher e longeviver da população brasileira, entendemos que em alguns momentos de nossas vidas, apesar de todas as conquistas, todos nós vamos deixar de ser produtivos, e o grande desafio na era contemporânea será o de reduzir o preconceito, haja vista que as pessoas com idade avançada tendem a ser consideradas como fracas, inúteis ou cansadas. No entanto, projetos relacionados a tarefas agradáveis e de horários flexíveis levam o trabalhador(a) a alcançar uma aposentadoria mais tranquila e prazerosa, “vista como um prêmio”, podendo aqueles que se permitem, ao conquistá-la, ter mais tempo para si, para a família e para os amigos. E se assim preferir, ainda poderá conquistar um novo trabalho. Por fim, “a aposentadoria deve ser uma livre escolha, embora o planejamento seja fundamental para a adaptação nessa transição”. (FRANÇA; SOARES, 2009, p. 741).

CONCLUSÕES

Muitos são os desafios a serem enfrentados ao longo da vida, em especial no Brasil, país que apresenta graves falhas nos sistemas básicos, os quais englobam a Saúde, a Educação e a Segurança, uma vez que tais segmentos se mostram insuficientes em seus atendimentos, bem como na qualidade dos serviços prestados para todas as faixas etárias da população brasileira.

Entendemos que a competência de exercer liberdades fundamentais se faz pela plena efetivação de todos os direitos humanos, das pessoas idosas poderem manter suas habilidades físicas e mentais mediante o aproveitamento de suas aptidões para o trabalho, proporcionando, dessa forma, a inclusão social, visto que em um futuro bem próximo haverá um grande número de pessoas envelhecidas. É preciso dizer que a promoção do envelhecer saudável, e a conservação da máxima disposição funcional da pessoa que envelhece, significam a valorização da autonomia e a salvaguarda do seu bem-estar físico, social e mental, isto é, em última análise, manter a pessoa idosa sempre ativa. Contudo, a realidade contemporânea desigual, sobretudo a brasileira, tem nos mostrado que o caminho ainda é muito longo para que tenhamos a velhice como “melhor idade”.

REFERÊNCIAS

- ALVARENGA, Líria Núbia; KIYAN, Luciana; BITENCOURT, Bianca e WANDERLEY, Kátia da Silva. Repercussões da aposentadoria na qualidade de vida do idoso. **Rev. Esc. Enferm. USP**, 2009, v. 43, n. 4 p. 796–802. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/reeusp/v43n4/a09v43n4.pdf>. Acesso em: 19 de março. 2021.
- BARBOSA, Tamires Machado; TRAESEL, Elisete Soares. Pré-aposentadoria: um desafio a ser enfrentado. **Barbarói**: Revista do Departamento de Ciências Humanas, Santa Cruz do Sul, p. 215-234, 2013. Semestral. Disponível em: <https://online.unisc.br/seer/index.php/barbaroi/article/view/2053/2728>. Acesso em: 19 de março. 2021.
- BRANDÃO, Vera Maria Antonieta T.; MERCADANTE, Elizabeth Frohlich. **Envelhecimento ou longevidade?** Questões Fundamentais do Ser Humano. 8. ed. São Paulo: Paulus, 2009.
- BRASIL. Casa Civil. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**, de 5 de outubro de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 19 de março. 2021.
- BRASIL. **Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994**. Dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 5 jan. 1994. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18842.htm. Acesso em: 19 de março. 2021.
- CORTELLA, Mario Sergio; RIOS, Terezinha Azerêdo. **Vivemos mais! Vivemos bem?**: Por uma vida plena. Campinas São Paulo: Papyrus Debates, 2013. 111 p.
- FRANCA, Lucia Helena de Freitas Pinho; SOARES, Dulce Helena Penna. Preparação para a Aposentadoria como parte da Educação ao Longo da Vida.

Psicol. cienc. prof. 2009, v. 29, n. 4, p. 738–751. Disponível em:
<https://www.scielo.br/pdf/pcp/v29n4/v29n4a07.pdf>. Acesso em: 19 de março. 2021.

KALACHE, Alexandre. Uma política para o bem-envelhecer: Criador das cidades amigas do idoso diz que tema é importante para o desenvolvimento do país. [Entrevista concedida a Alexandre Kalache]. Nelson Marcolin. **PESQUISA FAPESP** 145, São Paulo, 14-19. Março de 2008. Disponível em:
<https://revistapesquisa.fapesp.br/wpcontent/uploads/2008/03/14-19-Entrevista-145.pdf>. Acesso em: 02 abr. 2021.

KAUFMAN, Arthur *et al.* **Novo velho envelhecimento**: olhares e perspectivas. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2012. 206 p.

MENDONÇA, Jurilza Maria Barros de *et al.* O sentido do envelhecer para o idoso dependente: the meaning of aging for the dependent elderly. **Ciênc. Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 26, n. 1, p. 57-65, 25 jan. 2021.
<https://www.scielo.br/pdf/csc/v26n1/1413-8123-csc-26-01-57.pdf>. Acesso em: 03 de março. 2021.

NETTO, José Paulo; BRAZ, Marcelo. **Economia Política**: Uma introdução crítica. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2012. 271 p.

OMS – ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Relatório Mundial de Envelhecimento e Saúde**. Suíça: OMS, 2015. 30 p. Disponível em:
<https://sbgg.org.br/wp-content/uploads/2015/10/OMS-ENVELHECIMENTO-2015-port.pdf>. Acesso em: 19 de março. 2021.

RICHARDSON, R. J. **Pesquisa social**: métodos e técnicas. São Paulo: Atlas, 2008.

SANTOS, Edneia Salviano da Silva; CORTE, Beltrina. O Impacto do empobrecimento na velhice. **Ser Social**, Brasília, p. 219–239, 2007. Semestral. Disponível em: http://periodicos.unb.br/index.php/SER_Social/article/view/264/142. Acesso em: 19 de março. 2021.

VERAS, Renato. Envelhecimento populacional contemporâneo: demandas, desafios e inovações. **Rev. Saúde Pública**, v. 43, n. 3, p. 548–54, 2009. Disponível em:
<https://www.scielosp.org/pdf/rsp/v43n3/224.pdf?> Acesso em: 19 de março. 2021.